

A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE DENTRO DA SALA DE AULA DO STRICTO SENSU

 DOI: 10.5281/zenodo.6615220

Marina Rodrigues Bertoni

Doutoranda em Educação Física e Desporto (ULHT - Lisboa)

Mestra em Educação (UEL)

Graduação em Educação Física - Licenciatura (UEL)

bertoni.marina@hotmail.com

Ângela Pereira Teixeira Victoria Palma

Docente na Universidade Estadual de Londrina

Doutora em Educação (Unicamp)

Mestrado em Educação (Metodista de Piracicaba)

Graduação em Educação Física (UEL)

angpalma@uel.br

Resumo: De que forma a sala de aula do *stricto sensu* auxilia na construção do conhecimento profissional docente? Pode-se afirmar que os programas de pós-graduação vinculados ao mestrado e ao doutorado têm como característica predominante a produção científica. Admitindo que os estudos/ resultados obtidos em uma produção científica pode e dever contribuir de alguma forma com o meio na qual o estudo realizou-se e, contraditoriamente, infere-se a existência de uma certa lacuna no como estes estudos têm chegado à sociedade, ou mesmo, de que forma têm contribuído para com o compromisso social que as universidades têm com o meio em que estão inseridas. O objetivo deste artigo foi trazer à tona a compreensão sobre o como os programas de pós-graduação foram implementados, para assim, refletirmos sobre a preparação/ formação, em todos os aspectos, do futuro professor universitário. Talvez aqui, tenhamos levantado mais questionamentos do que respondido às inquietações sobre o tema. Porém, considera-se que será uma conquista significativa se trouxermos para reflexão a postura e a responsabilidade dos programas de pós-graduação com a formação e preparação daqueles que serão responsáveis pela formação de outros tantos futuros docentes universitários. Afinal, para que serve uma sala de aula de *stricto sensu* focada, especificamente em formação docente?

Palavras-chave: Formação docente. *Stricto Sensu*. Construção profissional.

INTRODUÇÃO

Admite-se que as instituições de ensino superior têm participação fundamental no desenvolvimento científico e tecnológico de um país. Além da formação de profissionais para o mercado de trabalho, o seu papel, também, é formar pesquisadores e professores de ensino superior, garantindo assim um potencial de produção de conhecimento e de formação de profissionais que possam contribuir para o desenvolvimento de uma nação.

As organizações sociais envolvidas com pesquisa precisam formar pessoas que sejam capazes de transformar o conhecimento científico produzido em benefícios para a sociedade. No Brasil, as instituições que têm um envolvimento direto com a pesquisa são as universidades, por meio dos programas *stricto sensu*. Assim, os programas de mestrado e doutorado “[...] têm um papel especial voltado para garantir ao país um potencial de conhecimento, de tecnologia e de aprendizagem de nível superior” (BOTOMÉ e KUBO, 2002, p.82).

Horta e Moraes (2005) apontam que devido a diversos fatores - inserção internacional dos cursos de pós-graduação, estrutura das linhas de pesquisa, projetos, publicações, teses e dissertações e a proposta do programa como unidade básica da pós-graduação e não somente a avaliação isolada dos cursos de mestrado e doutorado - a pós-graduação prioriza a formação de pesquisadores e a produção de conhecimento.

Moreira (2007) complementa que ao objetivar a formação de um pesquisador, isso não possibilitará a formação de um docente de ensino superior, por causa da especificidade de cada ação. O autor ainda coloca que:

Espera-se que a formação voltada à pesquisa considere todas as dimensões do ser humano, bem como esses se apropriam das informações e dos conhecimentos produzidos socialmente, numa relação que supere a perspectiva do pesquisador-professor que ensina e do aluno que aprende, valorizando tanto a docência quanto a pesquisa (p.280).

A universidade tem como obrigação levar à público a pesquisa por ela feita, já que deve servir à população. No entanto, o que criticamos aqui, é o fato das pesquisas ficarem apenas em nível acadêmico, longe daqueles que, muitas vezes, ajudou nas coletas para que o estudo pudesse ocorrer.

Entendemos que o funcionamento da pós-graduação *stricto sensu*, especificamente de seu sistema de avaliação, vêm orientando a prática da pesquisa para a busca de reconhecimento e prestígio dentro da comunidade científica. Entretanto, é preciso que os indivíduos que constituem o contexto social do campo da pós-graduação *stricto sensu*, seja qual for a área de conhecimento, estejam envolvidos principalmente com a produção de resultados significativos que contribuam para o processo de constante transformação no qual a sociedade se encontra.

Quando pensa-se em graduação em um curso com habilitação em Licenciatura, defendemos a necessidade de um currículo voltado para todo conhecimento necessário para a transposição de conhecimento.

Essa transposição não pode ser considerada mais importante para séries iniciais ou para universitários. Todo nível de escolaridade deve ser respeitado e o professor preparado para uma aula significativa para a vida daqueles que nela estão inseridas.

Em contrapartida, o docente da graduação quem deve preocupar-se em proporcionar os subsídios teóricos e práticos para que o futuro professor tenha a concepção e consciência da importância de sua profissão. O ato de ensinar, quando bem fundamentado de significativo, não ficará apenas dentro de quatro paredes de uma sala de aula, mas sim, contemplará e beneficiará toda uma sociedade.

A sala de aula do *stricto sensu* é responsável pela formação do docente universitário. São nestas aulas que esperamos que tudo o que a graduação não possibilitou ao conhecimento docente seja suprido, mais ainda, que nestas aulas a produção de conhecimento seja o suficiente para formar àqueles que tomarão para si a incumbência de transcender uma educação em que todos sejam respeitados e tenham vez na educação de um país de diversidades e pluralidade cultural.

É claro que a forma com que o ensino será feito dependerá, também, das vivências e concepção de mundo do docente e, não é o mestrado e/ou mestrado sozinhos que irão mudar isso, mas, com toda certeza, servirão como base para rever e repensar em uma educação significativa. Tudo dependerá do como as aulas do *stricto sensu* estão sendo estruturadas.

A partir do diagnóstico da importância de uma disciplina, de uma boa e coerente ementa respaldada em referencial teórico compatível, a consolidação e validação da disciplina é feita pela postura tomada pelo professor ministrante das aulas no *stricto sensu*.

Defendemos que o professor é o principal responsável pelas aulas e pelo construto dos conhecimentos da sua disciplina na vida dos alunos, deve basear-se em uma boa metodologia, respaldada por uma inovadora pedagogia que permita ao estudante vivenciar um processo de ensino-aprendizagem na qual, por meio da possibilidade de exploração, construirá a formalização do seu ato enquanto formador, fruto da sua competência interpretativa.

É de extrema importância que os mestrandos ou doutorandos se titulem tendo para si a concepção da profissão para, assim, entre outros fatores, terem sustentação conceitual para ministrarem sua disciplina. A partir desta clareza, poderão planejar suas aulas e ensinar os conteúdos específicos para além de um paradigma tradicional mecanicista que, ainda, não reconhece a individualidade dos alunos.

Mas afinal, como estão estruturadas as aulas nos programas de pós-graduação de *stricto sensu*? Não queremos aqui “julgar” se está certo ou errado, se é assim ou não é, desse jeito ou naquele jeito que é melhor. Perspectivamos entender como funcionam as aulas na formação da pós-graduação e discutir o como interfere e se relaciona com o cotidiano da Educação especificamente. Nos limitamos a estudar apenas o que diz respeito ao ato do futuro docente dentro das universidades.

Desse modo, o estudo do tipo exploratório tem como objetivo “conhecer a variável de estudo tal como se apresenta, seu significado e o contexto onde ela se insere” (PIOVESAN e TEMPORINI, 1995, p.321), permitindo que o delineamento da pesquisa seja arquitetado aos poucos, passando por muitas correções e retoques sucessivos (BOURDIEU, 2007).

Colocou-se atenção minuciosa em apontar os fatos e procedimentos metodológicos pautados em um estudo que predomine valores e competências para uma formação de um docente que preze pela continuidade desses valores e competências no momento do seu atuar docente.

A pós-graduação *stricto sensu* no Brasil

Como discutir a necessidade e a importância do conhecimento produzido e das competências do *ser professor* nas aulas do *stricto sensu* se não entendemos como se deu o processo de implementação da pós-graduação nas universidades brasileiras?

Inferimos que ao entender o como, por que e quando se viu a necessidade de uma preparação mais aprofundada e formalizada após concluir a graduação nos auxiliaria na argumentação e embasamento da função das aulas do mestrado, especificamente.

Apesar da tão falada e grande necessidade da produção científica daqueles que estão em aulas de mestrado e/ou doutorado, deixamos essa necessidade de estudo e publicações científicas como algo óbvio e consequente dentro da especificidade dos estudos aprofundados. Queremos destacar neste estudo, a necessidade e maior atenção e carinho na preparação de um docente que respeite, cuide, almeje e seja capaz de construir, cada vez mais, uma educação melhor.

O entendimento de pós-graduação no Brasil, além da sua função de formação de recursos humanos para atuação no ensino superior, está fortemente ligado à ideia de produção de conhecimento científico, pois a sua criação aconteceu juntamente com os ideais de desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro, numa tentativa de igualar o Brasil aos países desenvolvidos (BARROS, 1998; MOREIRA e VELHO, 2008; MARTINS, 2000; CUNHA, 1974).

O campo da pós-graduação no Brasil começou a ser estruturado no início na década de 30, por meio do Decreto n.19.851, de abril de 1931, implantado pelo ministro da Educação e Saúde Pública do Governo Provisório de Getúlio Vargas. O

decreto estabelecia como finalidade do ensino universitário a investigação científica em quaisquer domínios do conhecimento humano, no qual o objetivo era o ensino eficiente destes conhecimentos e o estímulo à investigação original, considerada indispensável ao progresso das ciências (CURY, 2005).

O modelo inicial adotado como base para a pós-graduação foi o europeu, especificamente o francês, no qual os cursos de doutorado foram organizados em torno de professores catedráticos. Eles eram responsáveis por uma área específica de conhecimento, sendo que o trabalho era realizado sob sua direção autocrática e personalista, característica herdada das universidades européias, que foram criadas a partir das corporações de professores. Assim, o doutorado era conduzido com um modelo de aprendizagem individualizada e com uma abordagem tutorial, sendo que o “programa de estudo é formulado para o estudante pelo supervisor, e o primeiro é submetido aos desejos do segundo” (VERHINE, 2008, p.166).

Com relação ao mestrado, na década de 40, foi aberto o curso (1941) na Fundação da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, com base no Manifesto divulgado pela escola em 1933. Este Manifesto fez referência à inexistência de uma elite científica, numerosa e organizada, e propôs a contratação de professores do exterior, pois foi mencionado que, naquele momento em que a sociedade brasileira se encontrava, era preciso constituir uma elite intelectual, para auxiliar na reorganização do país. Assim, o curso de mestrado foi implantado nesta instituição com o apoio de pesquisadores norte-americanos (CURY, 2005).

Ainda na década de 40, foi aprovado o Estatuto da Universidade do Brasil, por meio do Decreto n.21.321, de 18 de junho de 1946, no qual foram reconhecidos os cursos de pós-graduação, mas com finalidade destinada à especialização profissional. Este estatuto foi utilizado como referência por algumas universidades na época, mas não representou de fato a implantação da pós-graduação no Brasil, que viria a ocorrer na década de 60 (ALMEIDA; BORGES, 2007). Entretanto, a implantação e manutenção dos cursos de doutorado ficavam a critério do regimento das universidades. Ainda assim, eram poucas as instituições universitárias que ofereciam cursos de pós-graduação, e pelo fato do complexo universitário ter grande influência do modelo francês, os cursos de doutorado predominavam na pós-graduação na época (CURY, 2005).

As relações entre o campo da pós-graduação com o campo econômico e político ficaram mais fortes nas décadas seguintes. O governo passou a centralizar o controle da criação e do funcionamento dos cursos de mestrado e doutorado, estabelecendo diretrizes elaboradas em consonância com as mudanças socioeconômicas e que constituíram as políticas de orientação do sistema de pós-graduação nacional.

A partir da reforma educacional iniciada pelo governo militar nos anos 60, houve uma reorganização do sistema de ensino para que se ajustasse de acordo com os interesses econômicos e políticos do Estado, para que o Brasil ganhasse destaque no cenário mundial. Assim, o governo militar precisava modernizar o ensino superior para entrar em sintonia com os objetivos do binômio Segurança e Desenvolvimento, que levaria ao novo modelo econômico, no qual o Brasil dependeria dos países centrais, principalmente dos Estados Unidos (BARROS, 1998).

Como resultado da reforma universitária de 1968, foi realizado um convênio entre o Ministério da Educação e Cultura (MEC) e o *United States Agency for International Development* (USAID) que possibilitava o intercâmbio entre os países, levando os estudantes brasileiros a aprimorarem sua formação nos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que docentes norte-americanos vieram para auxiliar na implantação e organização da pós-graduação no Brasil (VERHINE, 2008; BARROS, 1998; ALMEIDA JÚNIOR e col., 2005; CUNHA, 1974; LÜDKE, 2005).

A primeira lei organizacional do ensino superior que apontou a pós-graduação como categoria distinta foi a Lei 4.024/61, fixando diretrizes e bases da educação nacional. Porém, a letra b do art. 69 da Lei de Diretrizes e Bases não definia a natureza e as formas de organização da pós-graduação, no qual os cursos de especialização, aperfeiçoamento e extensão eram considerados como pós-graduação, levando a certa confusão na universidade (BARROS, 1998).

Assim, devido a necessidade de indicar uma concepção exata das finalidades da pós-graduação, o Conselho Federal de Educação (CEF) elaborou o Parecer 977/65, que foi aprovado em 3 de dezembro de 1965, definindo que a pós-graduação *stricto sensu* seria formada pelos cursos de mestrado e doutorado, sendo de natureza

acadêmica e de pesquisa, visando o aprofundamento da graduação a fim de obter grau acadêmico.

O parecer colocou como objetivo imediato da pós-graduação a promoção do aprofundamento do saber ao estudante a fim de atingir um alto padrão de competência científica ou técnico-profissional e proporcionar o local e os recursos adequados dentro da universidade, para que o estudante possa realizar a investigação científica livremente (ALMEIDA JÚNIOR e col., 2005).

As políticas de pós-graduação nacional foram integradas às políticas de desenvolvimento político, econômico e cultural, que nas décadas de 60 e 70, também apresentavam grande dependência dos países desenvolvidos. A meta era acompanhar a evolução da Ciência e Tecnologia (C & T) no cenário mundial e estimular o crescimento científico e tecnológico no país, o que acarretou na criação de políticas voltadas para o progresso econômico com o suporte da produção científica. A partir disso, foi criado o Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG), e com o convênio MEC/USAID, a sua construção contou com a colaboração de especialistas norte-americanos (BARROS, 1998; BARRETO, 2006; CURY, 2005).

A Campanha de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior (CAPES) foi criada em 1951 com a iniciativa de Anísio Teixeira junto ao Ministério da Educação e Saúde que, até os dias atuais, oferece suporte às instituições que formam docentes e pesquisadores. Já em 1982, as finalidades da CAPES foram alteradas pelo decreto nº 86.816 de 5/1/1982 que, além da criação do Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG), continuam, até hoje, coordenando a sua realização; realizando acompanhamento e avaliação dos cursos de pós-graduação, interagindo ensino e pesquisa e conservando intercâmbio e contato com demais órgãos da administração pública ou com instituições privadas, até mesmo as internacionais (CURY, 2005).

No final da década de 60, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), elaborado nos moldes da *National Science Foundation* (EUA) e de outros países desenvolvidos, e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior (CAPES) ficaram responsáveis em promover a formação e o aperfeiçoamento de pessoal para a produção de conhecimento e para compor o corpo docente de ensino superior (CURY, 2005; BARROS, 1998).

O I PNPG vigorou na década de 70 (1975-1979) e enfatizou a formação de professores para a universidade, pesquisadores para o trabalho científico e profissionais de nível elevado para o mercado de trabalho. As principais metas eram aumentar a titulação e o número de vagas nos cursos, sendo que deveria considerar o papel estratégico das áreas básicas (Biológicas, Exatas e Humanas) (BARRETO, 2006). Após esse período foi criado o II PNPG, entre 1982 e 1985, que manteve o objetivo do I PNPG e incluiu a preocupação com a qualidade do ensino superior, especificamente da pós-graduação. Esse plano enfatizou o aperfeiçoamento da avaliação com a participação da comunidade científica e o crescimento da pesquisa científica e tecnológica (BARRETO, 2006).

A flexibilização do sistema juntamente com o crescimento da produção de conhecimento começou a ser priorizada no III PNPG (1986-1989), e as mudanças que ocorriam nos programas geralmente eram para atender o alto padrão de exigência do sistema de avaliação, direcionadas para o aumento da produção de conhecimento científico. Assim, o III PNPG foi elaborado com ênfase no “desenvolvimento da pesquisa pela universidade e a integração da pós-graduação ao sistema nacional de ciência e tecnologia” (BARRETO, 2008, p.3). O V PNPG (2005-2010) tem como um dos seus principais objetivos a expansão do sistema de pós-graduação a fim de levar um aumento expressivo do número de estudantes de pós-graduação para qualificar o sistema de ensino superior, do setor empresarial e do sistema de ciência e tecnologia do país (BRASIL, 2004). Assim, o plano destaca:

[...] à produtividade dos orientadores e à participação do aluno formado na produção científica e tecnológica dos laboratórios ou grupos de pesquisa que compõem a pós-graduação. Os índices devem refletir a relevância do conhecimento novo, sua importância no contexto social e o impacto da inovação tecnológica no mundo globalizado e competitivo” (BRASIL, 2004, p.63).

O modelo de pós-graduação norte-americano adotado pelo Brasil e sua parceria MEC/USAID, na qual visava a promoção do desenvolvimento econômico brasileiro, trouxe implicações para o modo como se configurou os cursos de mestrado e doutorado. O Brasil, como país subordinado nesta parceria, acabou importando uma visão de produção de conhecimento científico que se mostrava interessante aos

países desenvolvidos, mas que se configurou como uma prática desinteressada dos problemas emergentes da sociedade brasileira.

Esse fato, consideramos, que é um fator chave que contribui para o certo afastamento da sociedade para com a universidade. Os estudos devem chegar e ajudar à população para que faça sentido o propósito desta, seja diretamente ou indiretamente.

AS AULAS DO *STRICTO SENSU* E A FORMAÇÃO DOCENTE

Toda a exposição de ideias que serão discorridas aqui, referem-se às aulas e docentes formadores em aulas do *stricto sensu*. E, pela experiência obtida enquanto estudante de pós-graduação, transcorrerá o que afligia no ato de ensinar, mais ainda, o que sentiu-se como necessário no momento do ensino-aprendizagem, mas que fica para reflexões e individualidades no como fazer: a educação para autonomia *versus* alienação. Mas o que significa cada uma destas na educação?

A palavra autonomia é de origem grega, composta pelo adjetivo pronominal *autos*, que significa “ele mesmo” e “por si mesmo”; e pelo substantivo *nomos*, com o sentido de “compartilha”, “instituição”, “lei”, “normas”, “convenção” ou “uso”. Etimologicamente, o conceito de autonomia significa “a condição de uma pessoa ou de uma coletividade humana”, quer dizer que determina ela mesma a lei à qual se submete (LALANDE, 1996, p. 115).

Em termos pedagógicos, falamos muito sobre tornar nossos jovens capazes de dizer, pela própria razão, o que é que devem pensar e fazer. Mas no âmbito da educação, em geral, deixamos poucos mecanismos para que isso ocorra. Na pedagogia, ainda que os estudos estejam aprofundados em transcender o ensino tradicional para o emancipatório, percebe-se certa confusão no momento de colocar esta atitude em prática. Tem ficado em um discurso e discussão em sala de aula, mesmo nas de *stricto sensu*.

Se nas salas de aulas de pós-graduação não estamos efetivamente respondendo ou colocando em prática os estudos referentes à educação emancipatória e reflexiva, como então essas aulas estão preparando os docentes

universitários, responsáveis pela formação de outros tantos futuros professores da educação básica? Ou caímos em contradição ou em *xequê-mate*.

O aluno que tem oportunidade de receber na escola informações necessárias para estabelecer a consciência crítica, tem o poder de analisar melhor a si e ao seu mundo e, assim, poder escolher o que é mais favorável para a sua vida. O aprendizado que o conduza à consciência crítica poderá influenciá-lo em todas as situações, por toda sua vida e, por este motivo, a valorização da educação criticadora deve se dar desde cedo.

Para Paulo Freire (2001), é por meio do diálogo que se dá a verdadeira comunicação, em que os interlocutores são ativos e iguais. Investir nesse tipo de educação, é a melhor opção para que as pessoas possam exercer sua autonomia e, desta forma, decidam o que é melhor para si, analisando com liberdade o direito de escolha.

Ainda tendo como base os estudos de Paulo Freire (2007):

[...] o fundamental é que o professor e alunos saibam que a postura deles, do professor e dos alunos, é dialógica, aberta, curiosa, indagadora e não apassivada, enquanto fala ou enquanto ouve. O que importa é que o professor e alunos se assumam epistemologicamente curiosos (p.86).

Esse é o tipo de pedagogia que deveria iniciar-se na preparação dentro das aulas do *stricto sensu*. Entendendo que o construto específico obteve-se na graduação, a pós-graduação deveria não ficar presa à publicações de artigos e produção e produção, mas sim, em uma preocupação voltada para a busca da excelência da educação na graduação universitária para os cursos com habilitação em licenciatura.

Se não sairmos das discussões apenas em aulas sobre a transcendência da educação, ainda prevalecerá a educação para alienação por falta de apreensão dos docentes e preparação voltada apenas para o cunho científico de artigos.

Segundo CODO (1986):

Quando falamos em alienação, estamos falando do mistério de ser e não ser, ao mesmo tempo, no mesmo momento. O homem alienado é um homem desprovido de si mesmo. Se a história

distancia o homem do animal, a alienação re-animaliza o homem.

Se nos reconhecemos como um ser único e indivisível, a alienação explode a nossa individualidade, através dela o homem é a sua negação. É preciso entender como o homem se constrói, para que saibamos como ele se nega (contracapa).

Um Homem alienado é um estranho para si mesmo, para o próximo e perante a sociedade. É reconhecido somente como um produtor que produz e não é dono do produto de seu trabalho. É um “objeto” nas mãos do capitalismo.

A pessoa alienada perde a compreensão do mundo em que vive e torna-se alheia a fatos importantes da realidade em que está inserida.

Nota-se que a escola tem atuado como fábrica de alienados. É possível identificar esse fato até mesmo na maneira em que os objetos estão dispostos na sala de aula: cadeiras em fileiras, a posição da lousa, a mesa do professor colocada de modo que possa vigiar os alunos, enfim, tudo que facilita o controle do todo.

A disposição dos móveis, talvez, seja um ponto irrelevante que culturalmente foi assim constituído e construído, mas, podemos mudar o conceito e ideia de controle se mudarmos a postura enquanto docentes nas salas de aula. Não é móvel que hoje vai determinar se a educação está autônoma ou alienada, mas sim a conduta e visões do professor. Isso deve estar claro na cabeça do aluno de pós-graduação ao receber o diploma que o titula. É uma responsabilidade imensurável, que é totalmente válida que poderá acarretar resultados (bons ou ruins) para toda uma geração e formação, como se fosse um efeito dominó.

Ainda hoje, mesmo nas aulas de *stricto sensu*, que volta-se para a formação docente, que constitui-se com preceitos para o âmbito educacional, na maioria das aulas das mais diversas disciplinas, muitas vezes, o professor exige silêncio do aluno e que ele permaneça imóvel na sua carteira ouvindo passivamente o conhecimento que torna-se abstrato por não haver a participação (fora os momentos que o docente exige que ela se faça), por meio dos discursos e das tarefas impostas. Não generalizando e correndo o risco de cair em uma injustiça, o papel de contribuir e educar para a formação de docentes com domínio sobre os conhecimentos específicos, científico, metodológico, acaba que por ficar numa mera demagogia, sendo que predomina às instruções para produzir artigos e publicá-los.

A relação entre formação docente e as aulas de *stricto sensu* que se destina à Educação se faz totalmente equivocados quando tomado este tipo de atitude. Deve se ter uma preocupação em responder ou mesmo discutir mais profundamente, questões que na graduação ficaram sem sentido ou com dúvidas no ar. A postura daqueles que formam para formar deveria ser coerente com o que a educação básica exige hoje, que é para uma aprendizagem mais dialógica com participação ativa dos alunos, desde a educação infantil para a pós-graduação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Educação na formação do *stricto sensu* deve ser entendida como prática da liberdade, ou seja, conscientizar os futuros docentes que já são pesquisadores, e mostrar a necessidade de uma libertação, ter uma visão crítica e reflexiva da realidade, conseguindo transpor o que é ensinado em aula para seu cotidiano enquanto docente formador.

Precisa-se entender que é por meio da educação que podemos compreender e obter um novo olhar de mundo, até se ter melhores perspectivas de vida, do poder e querer mudar a sociedade em que vive se for de sua vontade.

Nas aulas de pós-graduação, deve-se criar um espaço escolar de forma a difundir as ideias, fazer com que a aula não seja apenas uma etapa a ser percorrida no decorrer da formação continuada.

O docente formador deve sair da pós-graduação com plena consciência e domínio do papel de investigador, pesquisador, orientador, agente influenciador e referencial na construção de postura dos futuros professores que será responsável por formar na graduação.

A partir dos estudos dentro da sala de aula do *stricto sensu*, o docente responsável nesta situação deve ajudar na construção do conhecimento tácito em que os futuros docentes possam construir seus saberes pelos conflitos e problemas cognitivos em conjunto em aula. Isso se dá por meio de discussões e participação ativa entre vivências e experiências de todos que constituem a disciplina da pós-graduação.

Mais do que nunca, as aulas da pós-graduação deve ser sensível e perceber o momento de transição pelo qual os futuros docentes devem passar, para que venham desenvolver sua capacidade de autocrítica tendo em vista se libertar dos esquemas tradicionais e dogmáticos que a graduação não foi capaz de ensinar.

É claro que as pesquisas científicas fazem parte e é compromisso do docente pós-graduado. Não queremos diminuir a importância desta responsabilidade, mas devemos refletir no como conciliar esta cientificidade do ato de ensinar com mais senso crítico e responsabilidade. Terminamos com uma pergunta, no mínimo, intrigante: *de que vale um ótimo pesquisador se não consegue transpor os conhecimentos a seus alunos e à sociedade?*

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA JÚNIOR, A. e colaboradores. Parecer CFE nº 977/65, aprovado em 3 dez. 1965. **Revista Brasileira de Educação**, Rio de Janeiro, n. 30, dez. 2005. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-24782005000300014&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 23 jan. 2022.
- BARRETO, F. C. S. O futuro da pós-graduação brasileira. In: STEINER, J. E.; MALNIC, G. (Org.) **Ensino Superior. Conceito e dinâmica**. São Paulo: EDUSP/IEL, 2006.
- BARROS, E. M. C. **Política de pós-graduação**: um estudo da participação da comunidade científica. São Carlos, EdUFSCar, 1998.
- BOURDIEU, P. **O poder simbólico**. 11ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007. 311p.
- BOTOMÉ, S. P.; KUBO, O. M. Responsabilidade social dos programas de pós-graduação e formação de novos cientistas e professores de nível superior. **Interação em Psicologia**, v.6, a.1, p.81-110, 2002. Disponível em: <<http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/psicologia/article/viewFile/3196/2559>>. Acesso em 20 jan. 2022.
- BRASIL. **Plano nacional de pós-graduação (PNPG) 2005-2010**. Ministério da Educação e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, 2004. Disponível em: <http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/PNPG_2005_2010.pdf>. Acesso em: 03 fev. 2022.
- CUNHA, L. A. A pós-graduação no Brasil: função técnica e função social. **Revista de Administração de Empresas**, v.14, n.5, p.67-70, set./out., 1974.

CURY, C. R. J. Quadragésimo ano do parecer CFE n.977/65. **Revista Brasileira de Educação**, n.30, p.7-20, set./out./nov./dez. 2005. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n30/a02n30.pdf>>. Acesso em 03 fev. 2022.

CODO, W. **O que é alienação?** São Paulo: Brasiliense, 1984.

FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa.** São Paulo: Paz e Terra, 2007.

HORTA, J. S. B.; MORAES, M. C. M. O sistema CAPES de avaliação da pós-graduação: da área de educação à grande área de ciências humanas. **Revista Brasileira de Educação**, n.30, Set /Out /Nov /Dez 2005.

LALANDE, A. **Vocabulário técnico e crítico da filosofia.** São Paulo: Martins Fontes, 1996.

LUDKE, M. Pós-graduação no Brasil e nos Estados Unidos: Uma análise comparativa. **Revista Brasileira de Educação**, n.30, Set /Out /Nov /Dez 2005.